

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846881>
УДК 178.1

НАРУШЕНИЕ СНА ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

Е.С. Филиппова, А.А. Хамидуллина, А.А. Якимова, Р.Р. Гараева,
студентки 5 курса, напр. «Кафедра психиатрии, медицинской психологии и
неврологии», профиль спец. «Лечебное дело»

И.Е. Булыгина,
научный руководитель,
к.м.н., доц. кафедры психиатрии, медицинской психологии и неврологии,
ЧГУ им.И.Н.Ульянова,
г. Чебоксары

Аннотация: В этой статье приведены данные об эффекте этанола на центральную нервную систему и стимуляции сомногенных систем, что является улучшением сна в первой половине ночи и его расстройством по мере метаболизма этанола. Отказ от алкоголя у больных часто сопровождается развитием тяжелой инсомнии. У пациентов, которые страдают бессонницей и используют алкоголь в качестве снотворного, развивается толерантность к его седативному эффекту, который способствует возникновению феномена зависимости.

Ключевые слова: нарушения сна, алкогольная болезнь, депрессия, агрессия, зависимость, полисомнография

SLEEP IN ALCOHOLISM

E.S. Filippova, A.A. Khamidullina, A.A. Yakimova, R.R. Garaeva,
5th year Students, ex. "Department of Psychiatry, Medical Psychology and
Neurology", specialization "General Medicine"

I.E. Bulygina,
Scientific Director,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of
Psychiatry, Medical Psychology and Neurology,
ChGU named after I.N. Ulyanov,
Cheboksary

Annotation: This article provides data on the effect of ethanol on the central nervous system and stimulation of somnogenic systems, which is an improvement in sleep in the first half of the night and its disorder as the

metabolism of ethanol. Withdrawal from alcohol in patients is often accompanied by the development of severe insomnia. Patients who suffer from insomnia and use alcohol as a sleeping pill develop a tolerance for its sedative effect, which contributes to the addiction phenomenon.

Keywords: sleep disorders, alcoholic illness, depression, aggression, addiction, polysomnography

Инсомния (бессонница) представляет собой клинический синдром, который характеризуется жалобами на расстройство ночного сна (трудности инициации, поддержания сна или пробуждение раньше желаемого времени) и связанные с этим нарушения в период дневного бодрствования, возникающие, даже когда времени и условий для сна достаточно [1].

Алкоголизм – это одно из психических расстройств, которое связано с нарушениями сна. Но в этой области различают действие разных доз алкоголя. Несмотря на очевидный токсический эффект этанола на все органы и системы, существуют и свидетельства о благотворном его влиянии при употреблении в малых дозах [2].

Для расстройств сна при алкоголизме характерны:

- трудности засыпания;
- частые пробуждения, как от кошмарных сновидений, так и от малейшего шума, вспышек света или под влиянием каких-либо других внешних раздражителей;
- дневная сонливость, общая слабость и недомогание;
- задержки дыхания, храп, непроизвольные движения, подергивания руками и ногами во время сна.

Но особенно опасны подобные расстройства после запоя, в период абстиненции. Процесс засыпания нарушается настолько, что больной «проваливается» в забытие, затем резко просыпается. В результате у него постепенно стирается граница между реальностью и кошмарными сновидениями. Подобная симптоматика требует обязательного вмешательства врача, так как следующей стадией такой инсомнии является алкогольный психоз, который может протекать или в виде галлюциноза, или в форме делирия. В любом случае это состояние является показанием к обязательной госпитализации и применению сильнодействующих нейролептиков [2-4].

Сон и алкоголь тесно связаны между собой, часто после употребления крепкого спиртного напитка людей клонит на сон – это первая стадия воздействия этилового спирта на мозг. Но если уснуть, такой сон будет непродолжительным. Под воздействием спиртного нарушается чередование и продолжительность быстрой и медленной фазы сна, он

становится не крепким, поверхностным, беспокойным и непродолжительным.

В случае хронического алкоголизма ситуация ухудшается в несколько раз. На мозг воздействует большое количество токсинов, провоцирующие расстройство сна, агрессию и галлюцинации. Все это усугубляет кислородное голодание и нервное перевозбуждение в стадии опьянения и похмельного синдрома. Могут возникнуть эпилептические припадки и депрессия на фоне хронического недосыпания [4].

Нарушения сна и алкогольная болезнь – высококоморбидные заболевания. В крупных исследованиях было показано, что инсомния встречается у 36-91 % пациентов в период злоупотребления алкоголем и в течение нескольких недель после его отмены, а полисомнографические изменения могут сохраняться до 2 лет [2-5]. У многих пациентов с алкогольной зависимостью нарушается режим сна, что связано как со временем потребления алкоголя, так и более поверхностным сном и частыми пробуждениями [6]. Клинические проявления нарушений сна включают не только трудности засыпания, поверхностный сон с частыми пробуждениями, дневную сонливость, но и апноэ во сне и движения конечностями во сне [7]. Для оценки ночного сна у пациентов с алкогольной зависимостью используется индекс эффективности ночного сна – процент времени, приходящегося непосредственно на сон и на его фазы. В норме индекс эффективности ночного сна составляет 87-88 % для мужчин и 90 % – для женщин. На фазу 1 приходится 5 % времени, на фазу 2-55 % у женщин и 53 % у мужчин, фаза медленно волнового сна (3,4 фазы) занимает 6 % времени у женщин и 5 % времени у мужчин, стадия REM-сна занимает 19 % у здоровых обоих полов. При продолжающемся приеме алкоголя у пациентов с алкогольной зависимостью нарушения сна имеют следующий паттерн: увеличение времени засыпания, снижение общей продолжительности сна, увеличение продолжительности фазы медленного NREM-сна, подавление быстрого REM-сна [8]. У пациентов с алкогольной зависимостью в период абстиненции стадия засыпания укорачивается до 3-4 % времени, происходит значимое удлинение фазы REM-сна и укорочение фазы медленного сна [9]. Феномен удлинения фазы REM-сна и представленность его в первой половине ночного сна – ключевой электро-физиологический маркер отмены алкоголя. Предполагается, что удлинение периода быстрого сна в течение первых 20-30 дней после отмены алкоголя обусловлено ребаунд-эффектом [10]. При выраженном абстинентном синдроме REM-сон настолько выражен, что возможно его вторжение в период бодрствования, клинически проявляющееся делирием с галлюцинациями [11].

Таким образом, взаимоотношения нарушений сна и приема алкоголя являются комплексными – повторное злоупотребление алкоголем нарушает

циркадные ритмы, и алкоголь зачастую начинает использоваться в качестве снотворного. При хроническом злоупотреблении алкоголем и алкогольной зависимости увеличивается продолжительность медленного сна и укорачивается REM-сон. При отмене алкоголя возникает ребаунд-эффект: продолжительность медленно-волнового сна уменьшается, а REM-сна – увеличивается, что является одной из причин рецидива.

Важно отметить, что при алкогольной зависимости происходит смещение механизма регуляции гомеостаза сна относительно механизма циркадных ритмов, что еще в большей степени усугубляет диссомнические расстройства [12].

Риск развития инсомнии при алкогольной болезни выше у женщин, пациентов с семейным анамнезом злоупотребления алкоголем, у больных, которые начали злоупотреблять алкоголем в более позднем возрасте (старше 28 лет), с длительным анамнезом злоупотребления (больше 8 лет), с сопутствующей психической патологией (эндогенная депрессия, тревожные расстройства) [13, 14].

При седативном действии алкоголя развивается толерантность и на рецепторном, и на психологическом уровнях, это приводит к тому, что пациенты с бессонницей увеличивают количество алкоголя, который принимают перед сном, как итог приводящее к алкогольной зависимости.

Если алкоголизм развился на фоне имеющейся инсомнии, то при отмене алкоголя, инсомнические жалобы усиливаются, что увеличивает риск развития рецидива. Таким образом, возникает своеобразный «порочный круг», который пациент может разрушить только с помощью врача, потому что подбор консервативной терапии у таких пациентов осложняется более высоким риском развития лекарственной зависимости. Так, агонисты бензодиазепиновых рецепторов, вызывающее привыкание и зависимость, влияют на структуру сна и вызывают «рикошетную» инсомнию при отмене, поэтому они не рекомендованы для купирования бессонницы в абстинентном периоде (исключение – алкогольный делирий) [13].

Содержание алкоголя в организме оценивается путем измерения его концентрации в выдыхаемом воздухе, которая зависит от количества принятого этанола, от вида алкогольного напитка, скорости его всасывания в ЖКТ, содержания воды в организме [15] (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание алкоголя в организме

Вес тела, кг	Концентрация этанола в выдыхаемом воздухе в зависимости от количества принятых доз, мкг/л							
	1	2	3	4	5	6	7	8
55	140	280	420	560	700	840	980	1180
65	120	240	360	480	600	720	840	960
70	100	210	310	420	520	630	730	820
80	90	180	280	370	460	560	650	750
90	80	170	250	330	420	500	590	670
100	70	150	230	300	380	450	530	610

Одна доза алкоголя соответствует 1 баночке пива 0,33 л или рюмке водки, виски (30-40 мл) или половине стакана вина (100 мл).

Примечание - 1 промилле = 475 мкг/л.

Тестирование среди пациентов наркологического диспансера МЗ ЧР. Для того, чтобы получить развернутые результаты исследования мы провели анонимное анкетирование среди пациентов наркологического диспансера МЗ ЧР. На вопросы анкет, отвечали 50 пациентов, среди которых было 11 женщин и 39 мужчин. Данные по ответам на вопросы мы представим далее в виде диаграммы (рис. 1).

Рисунок 1 – Результат исследований: оценка сна у пациентов, страдающих алкоголизмом

В нашем исследовании мы выявили основные проблемы группы испытуемых, которые имеют стойкое нарушение сна. У каждого участника из этой подгруппы имеются проблемы с засыпанием: время засыпания 1-2 часа, сон поверхностный с частыми пробуждениями, длительность его от 4 до 9 ч., снятся кошмары и тревожные сны, невозможно остановить мысли перед сном. Многие испытывают стресс и страх перед бессонницей. Иногда проявляется «синдром беспокойных ног». Большинство никак не может расслабиться. Состояние бодрствования они оценивают отрицательно, психоэмоциональное состояние негативно, имеют проблемы со здоровьем и близкими людьми. У всех испытуемых снижено или полностью утрачено либидо. В основном эта группа опрошенных людей решают проблему с бессонницей такими способами, которые не только неэффективные, но и очень опасные, так как со временем они могут стать причиной новых стрессов или болезней. Это такие способы снятия стресса и решения проблем бессонницы, как: принятие алкоголя 62 %, снотворных препаратов 3 %, еда и просмотр телепередач 10 %, выплеск агрессии на окружающих 25 % (рис. 2).

Рисунок 2 – Результат исследований: Неконструктивные способы снятия стресса и решения проблем бессонницы больными

При этом 55 % участников признаются в злоупотреблении данных средств и способов, которые лишь на время снижают напряжение.

Несмотря на это, большинство людей не спешат обратиться за профессиональной и своевременной помощью к специалистам. Самое популярное средство «лечения» – алкоголь, затем еда, скандал в семье и уход в нереальный мир, всё это ведёт к ещё большему ухудшению эмоционального и физиологического состояния и к формированию зависимого поведения. Единственно возможная адекватная помощь в каждом конкретном случае – это психологическое консультирование и психотерапия.

Список литературы

- [1] The International classification of sleep disorders [Diagnostic and coding manual]. American Academy of Sleep Medicine. – U.S.A.: Darien. 2014.
- [2] Пальман А.Д. Влияние алкоголя на сон, сердечнососудистую и пищеварительную систему. / А.Д. Пальман, М.Г. Полуэктов. // Эффективная фармакотерапия. – 2014. № 22. 72-77 с.
- [3] Игнатов М.Ю. Нарушения сна у больных алкоголизмом и алкогольными психозами / ВНИИ общ. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербского. – Москва, 1989. 24 с.
- [4] Бессонница после алкоголя. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.med24.online/articles/bessonnitsa_posle_alkogolya/. (дата обращения: 25.11.2021).
- [5] Brower K.J. Alcohol's effects on sleep in alcoholics. / K.J. Brower. // Alcohol Res Health. – 2001. № 25. 110-125 p.
- [6] Currie S.R. Comprehensive assessment of insomnia in recovering alcoholics using daily sleep diaries and ambulatory monitoring. / S.R. Currie, S. Clark, S. Rimac, S. Malhotra. // Alcohol Clin Exp Res. – 2003. № 27. 1262-1269 p.
- [7] Colrain I.M. Alcohol and the sleeping brain. / I.M. Colrain, C.L. Nicholas, F.C. Baker. // Handb Clin Neurol. – 2014. № 125. 415-431 p.
- [8] Effect of alcohol on sleep and night-time plasma growth hormone and cortisol concentrations. / P.N. Prinz, T.A. Roehrs, P.P. Vitaliano, M. Linnoila, E.D. Weitzman. // J Clin Endocrinol Metab. – 1980. № 51. 759-764 p.
- [9] Datta S. Excitation of the pedunculopontine tegmental NMDA receptors induces wakefulness and cortical activation in the rat. / S. Datta, E.H. Patterson, E.E. Spoley. // J Neurosci Res. – 2001. № 66. 109-116 p.
- [10] Koob G.F. A role for brain stress systems in addiction. / G.F. Koob. // Neuron. – 2008. № 59. 11-34 p.
- [11] Zarcone V. Alcoholism and sleep. / V. Zarcone. // Adv Biosci. – 1978. № 21. 29-38 p.
- [12] Rosenwasser A. Chronobiology of ethanol: animal models. / A. Rosenwasser. // Alcohol. – 2015. № 49. 311-319 p.

[13] Arnedt J.T. Treatment options for sleep disturbances during alcohol recovery. / J.T. Arnedt, D.A. Conroy, K.J. Brower. // *Journal of Addictive Diseases*. – 2007. № 26(4). 41-54 p.

[14] Brower K.J. Prevalence and correlates of withdrawal-related insomnia among adults with alcohol dependence: results from a national survey. / K.J. Brower, B.E. Perron. // *American Journal on Addictions*. – 2010. № 19(3). 238-244 p.

[15] Papineau K.L. Electrophysiological Assessment (The Multiple Sleep Latency Test) of the Biphasic Effects of Ethanol in Humans. / K.L. Papineau, T.A. Roehrs, N. Petrucellii, L.D. Rosenthal. // *Alcoholism: Clinical & Experimental Research*. – 1998. № 22(1). 231-235 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] The International classification of sleep disorders [Diagnostic and coding manual]. American Academy of Sleep Medicine. – U.S.A. : Darien. 2014.

[2] Palman A.D. The effect of alcohol on sleep, cardiovascular and digestive systems. / A.D. Palman, M.G. Poluektov. // *Effective pharmacotherapy*. – 2014. No. 22. 72-77 p.

[3] Ignatov M.Yu. Sleep disorders in patients with alcoholism and alcoholic psychosis / VNII total. and destinies. psychiatry them. V.P. Serbian. – Moscow, 1989. 24 p.

[4] Insomnia after alcohol. [Electronic resource]. – URL: https://www.med24.online/articles/bessonnitsa_posle_alkogolya/. (date of access: 25.11.2021).

[5] Brower K.J. Alcohol's effects on sleep in alcoholics. / K.J. Brower. // *Alcohol Res Health*. – 2001. No. 25. 110-125 p.

[6] Currie S.R. Comprehensive assessment of insomnia in recovering alcoholics using daily sleep diaries and ambulatory monitoring. / S.R. Currie, S. Clark, S. Rimac, S. Malhotra. // *Alcohol Clin Exp Res*. – 2003. No. 27. 1262-1269 p.

[7] Colrain I.M. Alcohol and the sleeping brain. / I.M. Colrain, C.L. Nicholas, F.C. Baker. // *Handb Clin Neurol*. – 2014. No. 125. 415-431 p.

[8] Effect of alcohol on sleep and night-time plasma growth hormone and cortisol concentrations. / P.N. Prinz, T.A. Roehrs, P.P. Vitaliano, M. Linnoila, E.D. Weitzman. // *J Clin Endocrinol Metab*. – 1980. No. 51. 759-764 p.

[9] Datta S. Excitation of the pedunculopontine tegmental NMDA receptors induces wakefulness and cortical activation in the rat. / S. Datta, E.H. Patterson, E.E. Spoley. // *J Neurosci Res*. – 2001. No. 66. 109-116 p.

[10] Koob G.F. A role for brain stress systems in addiction. / G.F. Koob. // *Neuron*. – 2008. No. 59. 11-34 p.

[11] Zarcone V. Alcoholism and sleep. / V. Zarcone. // Adv Biosci. – 1978. No. 21. 29-38 p.

[12] Rosenwasser A. Chronobiology of ethanol: animal models. / A. Rosenwasser. // Alcohol. – 2015. No. 49. 311-319 p.

[13] Arnedt J.T. Treatment options for sleep disturbances during alcohol recovery. / J.T. Arnedt, D.A. Conroy, K.J. Brower. // Journal of Addictive Diseases. – 2007. No. 26 (4). 41-54 p.

[14] Brower K.J. Prevalence and correlates of withdrawal-related insomnia among adults with alcohol dependence: results from a national survey. / K.J. Brower, B.E. Perron. // American Journal on Addictions. – 2010. No. 19 (3). 238-244 p.

[15] Papineau K.L. Electrophysiological Assessment (The Multiple Sleep Latency Test) of the Biphasic Effects of Ethanol in Humans. / K.L. Papineau, T.A. Roehrs, N. Petrucelli, L.D. Rosenthal. // Alcoholism: Clinical & Experimental Research. – 1998. No. 22 (1). 231-235 p.

© *Е.С. Филиппова, А.А. Якимова, А.А. Хамидуллина, Р.Р. Гараева, 2021*

Поступила в редакцию 09.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Филиппова Е.С., Якимова А.А., Хамидуллина А.А., Гараева Р.Р. Нарушение сна при алкоголизме // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 84-92. URL: <https://ip-journal.ru/>